

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1351 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
О'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
О'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtidan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiyev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останковки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatini va unda ta'limni o'rni.....	1345
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	

INSON KAPITALI IQTISODIY KATEGORIYA SIFATIDA MOHIYATINI VA UNDA TA'LIMNI O'RNI

ORCID ID 0009-0000-7096-484X

Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich
TDIU. mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: maqolada inson kapitali mohiyati turli ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarish, mulkiy, shaxsiy, taqsimlash, institutsional, ijtimoiy, takror ishlab chiqarish yondashuvlaridan foydalanib uning mazmuni va unda ta'limning o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: inson kapitali, ishchi kuchi, ishlab chiqarish, mulkiy, shaxsiy, taqsimlash, institutsional, ijtimoiy, takror ishlab chiqarish, ta'lim, qobiliyat, ko'nikma, bilim, tug'ma qobiliyat, bilimlar iqtisodiyoti.

Abstract: the article reveals the essence of human capital using various socio-economic, industrial, property, personal, distributive, institutional, social, reproductive approaches to its content and the place of education in it.

Key words: human capital, labor, production, property, personal, distribution, institutional, social, reproduction, education, abilities, skills, knowledge, innate abilities, knowledge economy.

АННОТАЦИЯ: в статье раскрывается сущность человеческого капитала с использованием различных социально-экономических, производственных, имущественных, личностных, распределительных, институциональных, социальных, воспроизводственных подходов к его содержанию и месту в нем образования.

Ключевые слова: человеческий капитал, труд, производство, собственность, личная, распределение, институциональная, социальная, воспроизводство, образование, способности, умения, знания, врожденные способности, экономика знаний.

KIRISH

Mamlakatimizda "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda, keyingi yillarda «Inson qadri uchun» tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borish dolzarb ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Oliy ta'lim tizimi inson kapitalini takomillashtirishda hamda davlatning raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim dastakdir. Bu haqda muhtaram Prezidentimiz quyidagilarni ta'kidlab o'tdilar: "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir" [1].

Shu munosabat bilan iqtisodiy kategoriya sifatida inson kapitalining konseptual asoslari, ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarish, mulkiy, shaxsiy, taqsimlash, institutsional, ijtimoiy, takror ishlab chiqarish yondashuvlaridan foydalanib, uning mazmuni va ijtimoiy shakli o'rtasidagi muvofiqligi, jamg'arilishi hisobidan takomillashuvi ochib berish dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inson kapitalini tadqiq etishning nazariy jihatlarini va unda ta'limning o'rni masalalari quyidagi xorijlik olimlar J. Ben-Poret, A. Marshal, L. Turo, Sakayya T., Dayzard U., G. Beker va T. Shuls tomonidan rivojlantirilgan.

Rossiyalik olimlardan Korogodin I.T., Shevchenko D.A., Sergeeva A.O., Cherkashin M.D., Redko L.L., Soloduxa P.V., Gruzkov I.V., Gruzkov V.N., Tkachenko A.V., Titov V.A., Kapelyushnikov R.I., Remorenko I.I., Rojkov va boshqalar ushbu mavzuga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan.

Inson kapitalini tadqiq etishning nazariy jihatlarini va unda ta'limning o'rni masalalari Respublikamiz olimlaridan akademik Q.X. Abdurahmonov, R.A. Ubaydullaeva, A. O'lmasov, A. Vahobov, G.Q. Abdurahmonova, S.A. Bozorova va boshqalarning mazkur sohaga daxldor ilmiy tadqiqot ishlarini ko'rsatish mumkin.

Iqtisodiy fandagi neoklassik maktab vakili I. Fisher kapital ta'rifiga insonni kiritgan. Uning fikricha, ko'nikma

va mexanika insondan tashqari alohida kapital emas, malakali mexanikning o'zi ham kapital sifatida tasniflanishi kerak, deb ta'kidlagan [2].

Rus olimi Korogodin I.T. inson kapitali mohiyatining konseptual asoslarini ochib berib, qachonki har bir inson o'z kapitalining egasi bo'lsa, va ushbu kapitalning sifatini yaxshilash va takomillashtirish orqali daromad olish va uni ko'paytirishdan manfaatdor bo'ladi, deb ta'kidlagan [3].

Zamonaviy inson kapitali nazariyasining asoschisi T. Shulsning fikricha, inson tomonidan qo'lga kiritilgan, tegishli investitsiyalar hisobiga takomillashtirilgan, kuchaytirilgan va rivojlantirilishi mumkin bo'lgan qimmatli qobiliyatlar inson kapitali hisoblanadi [4].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Abdurahmonova G.Q. va Bozorova S.A. xulosalariga ko'ra, inson kapitali ob'ektining tarkibiy tuzilishi quyidagicha: ta'lim kapitali, shu jumladan umumiy va maxsus bilimlar; ish joyida o'qitish kapitali; sog'liqni saqlash kapitali; daromad keltirishi mumkin bo'lgan iqtisodiy ahamiyatga ega ma'lumotlarga ega bo'lish; ishchining harakatchanligini ta'minlovchi migratsiya kapitali; mehnat faoliyatini rag'batlantirish kabi tarkibiy elementlar [5].

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlarga asoslangan holda, inson kapitali sifati belgisi – bu inson kapitali sifatining tarkibini tashkil etuvchi alohida elementlarga birlashtirilishi mumkin bo'lgan o'ziga xos xususiyatlar to'plamidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada dialektik, tizimli, integral va sinergetik yondashuvlar, shuningdek, iqtisodiy, mantiqiy, ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, iqtisodiy jarayonlar va tizimlarni modellashtirish, induksiya va deduksiya, qiyoslash, umumlashtirish, guruhlash va grafik usullardan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda inson kapitali haqidagi iqtisodiy bilimlar muayyan tadqiqot maqsadlariga erishish uchun turli uslubiy yo'nalishlar va asoslardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shu sababli, biz ham inson kapitalini tadqiq etishda ijtimoiy-iqtisodiy, ishlab chiqarish, mulkiy, shaxsiy, taqsimlash, institutsional, ijtimoiy va takror ishlab chiqarish yondashuvlaridan foydalanamiz.

Rus olimi Korogodin I.T. inson kapitali mohiyatining konseptual asoslarini ochib berib, «inson kapitali ijtimoiy-mehnat tizimining iqtisodiy kategoriyasi», deb asoslaydi. Ushbu kategoriya, birinchi navbatda, ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-mehnat munosabatlarini o'z ichiga olgan iqtisodiy munosabatlar tizimini ifodalaydi. Ularning asosini shaxsiy va xususiy mulkiy munosabatlar tashkil qiladi. Uning xulosalariga ko'ra, insonda o'z qobiliyatlariga nisbatan shaxsiy mulkiy munosabatlar vujudga keladi. Qachonki har bir inson o'z kapitalining egasi bo'lsa hamda ushbu kapitalning sifatini yaxshilash va takomillashtirish orqali daromad olish, shuningdek, daromadni ko'paytirishdan manfaatdor bo'ladi. Xususiy mulk munosabatlari yollanma xodim bilan ish beruvchi munosabatlarga kirishganda vujudga keladi. Shunday qilib, olim inson kapitalini tadqiq etishda o'z tadqiqotida ijtimoiy-iqtisodiy yondashuvdan foydalangan. Inson o'z ko'nikma va mahoratlari egasi sifatida tanlangan faoliyat sohasida eng katta daromad olish uchun doimiy ravishda o'qish, qayta tayyorlanish va shaxsiy qobiliyatlarini oshirishga intiladi.

Tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish jarayonida faoliyat ko'rsatayotgan inson kapitalining mohiyati shundaki, unda yollanma mehnatdan foydalanish bilan muvofiqlashgan, o'z-o'zidan o'sib boruvchi va o'z-o'zidan harakatlanuvchi qiymatdir. Inson kapitali ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida yollanma xodimlar va ish beruvchilar, ishlab chiqarish vositalari egalari o'rtasidagi, ijtimoiy takror ishlab chiqarish tizimida daromad va foyda olish uchun shaxs tomonidan jamg'arilgan bilimlar, qobiliyatlar va motivatsiyalar yig'indisidan amaliy foydalanish bilan bog'liq munosabatlardir. Inson kapitalini tadqiq etishga bunday yondashuvni ishlab chiqarish yondashuvi deb ta'riflash mumkin, chunki daromad olish uchun insonning ishlab chiqarishda bilimlar va qobiliyatlari hisobga olinadi.

Iqtisodiy kategoriya sifatida inson kapitali — bu yollanma xodim va ish beruvchi o'rtasidagi xodimning mehnat salohiyatini amalga oshirish va ular o'rtasida daromadni taqsimlash bo'yicha iqtisodiy munosabatlardir [6]. Inson kapitali sifatida individual xodimning bozor bilan iqtisodiy munosabatlari uning tovarlarining iste'molchilari o'rtasida tovarlar yoki xizmatlarni sotish va daromad olish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlarni ifoda etadi. Inson kapitali yollanma xodimga ish haqi shaklida, ish beruvchiga foyda shaklida va davlatga soliq shaklida daromad keltiradi. Shuning uchun inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida yollanma xodim, ish beruvchi va davlat o'rtasidagi mehnat salohiyati va ular o'rtasidagi daromadlarni taqsimlash bo'yicha amalga oshirilgan iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi va bu yerda taqsimlash yondashuvi qo'llaniladi.

Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida birlamchi (individual qobiliyatlarni, shaxsiy xususiyatlarni, orttirilgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish) va ikkilamchi (xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va umuman jamiyatning innovatsion rivojlanishiga ko'maklashish) ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonida rivojlanayotgan

ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning organik birligini ifoda etadi [7]. Bu yerda shaxsiy-innovatsion yondashuv qo'llaniladi. Inson o'zining shaxsiy xususiyatlari va qobiliyatlaridan foydalanib, jamoa, tashkilot va umuman jamiyat rivojiga hissa qo'shadi.

Inson kapitali — bu ishchi kuchi mavjudligining institutsionallashtirilgan ijtimoiy-iqtisodiy shakli bo'lib, ijtimoiy qadriyat sifatida harakat qiladi va uni shakllantirish, takomillashtirish, jamg'arish va foydalanish bilan bog'liq munosabatlar tizimini ifodalaydi [8]. Institutsional yondashuvdan foydalangan holda, muallif inson kapitalining mohiyatini nafaqat oddiy daromad oqimini harakatga keltiradigan qiymat sifatida, balki mavjud institutsional tizimda shakllanish va foydalanish vektorini belgilaydigan ijtimoiy qiymat sifatida ko'rib chiqadi. Inson kapitali — bu uning egalari va buyumlashgan kapital egalari o'rtasida, ularni ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish va daromad olish maqsadida inson kapitalini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar majmuidir. Bizning fikrimizcha, bu yerda inson va buyumlashgan kapitalning o'zaro ta'sirini aks ettiruvchi yondashuv qo'llanilgan. Muayyan maqsadlarga erishish uchun inson qobiliyatlarini shakllantirish va ulardan foydalanish bo'yicha sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar ko'rib chiqilgan.

Inson kapitalining mohiyati ijtimoiy o'zaro ta'sirlar orqali ifodalanishi mumkin. Professional faoliyatda mehnat sub'ektni shakllantirish jarayonida inson kapitali qobiliyatlarni yaratish, ularni sarflash, taqsimlash, resurslarni olish va ulardan foydalanish bo'yicha alohida individlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Shunday qilib, ijtimoiy yondashuv yordamida inson kapitalining mohiyati ijtimoiy-mehnat va kasbiy faoliyat sohalarida ijtimoiy munosabatlar orqali ko'rib chiqiladi. Inson o'z qobiliyatlarini ma'lum bir ijtimoiy guruhda shakllantiradi va rivojlantiradi hamda ushbu guruhning taraqqiyotini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ijtimoiy guruh o'z maqsadlarini ko'zlab, inson qobiliyatlaridan foydalangan holda o'z vazifalarini bajaradi.

Inson kapitali sifati, takror ishlab chiqarish jarayonida inson kapitalida namoyon bo'ladigan o'ziga xos belgilar va xususiyatlarni aniqlashga yordam beradi. Ya'ni, bu inson kapitalining moddiy-ashyoviy mazmuni va uning ijtimoiy shaklini tadqiq etishga imkon beradi. Ushbu yondashuv inson kapitali harakatining doiraviy xususiyatini tadqiq etishga va uning shakllanish, taqsimlash, ayirboshlash va foydalanish bosqichlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik munosabatlarini ifodalashga yordam beradi.

Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida ijtimoiy-iqtisodiy tizimni ifoda etadi. Ushbu tizimda uchta asosiy element mavjud: sub'ekt, ob'ekt va sub'ektlar o'rtasida ma'lum bir ob'ekt to'g'risida vujudga keladigan munosabatlar. Ushbu iqtisodiy kategoriyaning ob'ekti inson kapitalining o'zi bo'lib, u shaxsning bilim, ko'nikma, tajriba va boshqa qobiliyatlarini o'z ichiga olgan moddiy mazmuni tavsiflaydi. Inson kapitali sub'ektlariga, birinchi navbatda, ushbu kapital egalari o'zlari – tadbirkorlar, yollanma ishchilar, shuningdek, inson kapitalining takror ishlab chiqarilishini ta'minlaydigan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar (uy xo'jaliklari, firmalar va davlat) kiradi.

Biz inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida uning ikki tarkibiy qismini: moddiy-buyumlashgan va ijtimoiy tomonlarini bir butunlikda ko'rib chiqamiz. Moddiy-buyumlashgan tomon inson kapitalining mazmunini tashkil qilsa, ijtimoiy tomon uning ijtimoiy shakli sifatida namoyon bo'ladi. Moddiy-buyumlashgan va ijtimoiy shakllarni to'liq tadqiq etish uchun qator ilmiy tamoyillar zarur: tizimlilik tamoyili, takror ishlab chiqarish mazmuni va ijtimoiy shakli o'rtasidagi muvofiqlik tamoyili, takror ishlab chiqarish bosqichlarini ketma-ketligi tamoyili va mulkiy munosabatlarni oddiydan kengaytirilgan takror ishlab chiqarishga rivojlanishi tamoyili.

Iqtisodiy kategoriya sifatida inson kapitali mazmuni o'zini namoyon etish shakliga ega bo'lib, bu uning mazmuni ifodasidir. Inson kapitali tarkibiga sub'ektlar, ob'ektlar, aloqalar, inson kapitalining takror ishlab chiqarishi bo'yicha sub'ektlar o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar va ularni tartibga solish mexanizmlari kiradi. O'zaro munosabatlar shakli mazmuni tashkil qilish usuli bo'lib, u inson kapitalining tarkibiy elementlarini aks ettiradi.

Inson kapitalining tarkibiy elementlari to'g'risida turli xil fikrlar mavjud. Ichki mehnat bozorida inson kapitalining harakatini tadqiq etgan Abdurahmonova G.Q. va Bozorova S.A. xulosalariga ko'ra, inson kapitali ob'ektining tarkibiy tuzilishi quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- Ta'lim kapitali, shu jumladan umumiy va maxsus bilimlar;
- Ish joyida o'qitish kapitali (malaka, ko'nikma, ish tajribasi);
- Sog'liqni saqlash kapitali;
- Daromad keltirish mumkin bo'lgan iqtisodiy ahamiyatga ega ma'lumotlarga (masalan, narxlar yoki daromadlar to'g'risida) ega bo'lish;
- Ishchining harakatchanligini ta'minlovchi migratsiya kapitali;
- Mehnat faoliyatini rag'batlantirish.

Inson kapitali zamonaviy iqtisodiy fanning eng muhim kategoriyalaridan biri sifatida tan olingan. Biroq, «inson kapitali» kategoriyasining boshqa tegishli kategoriyalar bilan o'zaro bog'liqligi muammosi saqlanib qolmoqda. Iqtisodiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, «inson kapitali» va «ishchi kuchi» iqtisodiy kategoriyalariga nisbatan turli xil va xilma-xil xulosalarga yo'l qo'yilmoqda.

Masalan, rus olimi S.Yu. Roshin ushbu ikki iqtisodiy kategoriyani ajratib ko'rsatib: «Ishchi kuchining sifat xususiyatlari, insonning mehnat qilish qobiliyati, uning mahorati, bilimi, ko'nikmalari inson kapitali deb hisoblanishi mumkin», deb ta'kidlaydi [9].

Biz ishchi kuchini inson kapitaliga eng yaqin iqtisodiy kategoriya degan xulosani qo'llab-quvvatlaymiz. Inson kapitali tushunchasini yuqoridagi tushunchalar bilan o'zaro tahlil qilsak, inson kapitali tushunchasining negizini ishchi kuchi, jismoniy va aqliy qobiliyatlari tashkil etadi [10]. Shuning uchun ishchi kuchini inson kapitali bilan aniqlash kerak emas, balki unga qarshi qo'yilmasligi ham zarur. «Ishchi kuchi» va «inson kapitali» kategoriyalari o'zaro bog'liqdir.

Inson kapitaliga nisbatan mehnat uning boshlanishi va substansiyasidir. Inson kapitalining shakllanishi, birinchi navbatda, mehnat qilish qobiliyatidan, ya'ni ishchi kuchini shakllantirishdan o'tadi. Ammo ishchi kuchi investitsiyalash jihatini ifoda etmaydi, ish qobiliyatini rivojlantirishga investitsiyalarning kapitallashuvini ko'rsatmaydi. Shu bilan birga, inson kapitali kategoriyasi xodimga nisbatan turli yo'nalishli investitsiyalarning zarurligini ko'rsatish imkonini beradi.

Inson kapitali ishchi kuchidan farqli o'laroq, investitsiyalar natijasida jamg'arilishi mumkin. Inson kapitali investitsiyalar natijasida jamg'arilgan qo'shimcha qobiliyat, bilim va ko'nikmalar bilan tavsiflanadi. Shuning uchun inson kapitali mustaqil iqtisodiy kategoriya sifatida mavjud bo'lish huquqiga ega, chunki u nafaqat takror ishlab chiqarilishi, balki investitsiyalar natijasida jamg'arilishi va kelajakda yuqori daromad keltirishi mumkin.

L. Turou inson kapitalini sotib olish yoki sotish mumkin emas, chunki u inson tashuvchisidan ajralmas va aylanma aktiv emas, deb hisoblaydi. Inson kapitalining egasi uni boshqa shaxsga sotolmaydi, chunki u faqat shu inson organizmiga xos xususiyatlarga ega va undan ajralmasdir.

Xodim va ish beruvchi o'rtasidagi ayirboshlash ob'ekti bo'lib, faqat foydali va xaridorga naf keltiradigan mehnat faoliyatining ma'lum bir natijasi bo'lishi mumkin. Bunday naflilik mehnat tomonidan bajariladigan xizmatda mavjud bo'ladi. Ish beruvchi va xodim o'rtasidagi bitim mehnat xizmatlarini pulga ayirboshlashdan iborat. Shuning uchun mehnat bozorida ayirboshlash ob'ekti inson kapitali emas, balki uning mehnat xizmatidir.

Har qanday xizmatning aniq natijasi mehnatdir. Bunda ish beruvchidan talab, xodimdan esa taklif mavjud bo'lishi kerak. Shu bois mehnat xizmatlarini ish haqiga ayirboshlash jarayoni mehnat bozorida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, bozor mexanizmi bilan tartibga solinadigan xodimlar va ish beruvchilar o'rtasida bozor munosabatlari yuzaga keladi. Mehnat xizmati tarkibiga inson kapitali xizmati kiradi. Bu turdagi xizmat qiymat va iste'mol qiymatiga ega bo'lib, narxda ifodalanishi mumkin va bozorda erkin ayirboshlanadigan xizmatdir.

Shunday qilib, inson kapitali qobiliyat, ko'nikma, bilim va tajribalar to'plami sifatida jonli insonda gavdalanadi va uni sotish yoki sotib olish mumkin emas. Inson kapitali bo'lganligi sababli, yollanma xodim o'z mehnati bilan xizmat yaratadi, uning mehnat faoliyati natijasida xizmat pulga ayirboshlanishi mumkin. Mehnat xizmati ish beruvchining ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan naflilik shaklida namoyon bo'ladi. Xodimning harakatlari, uning mehnati va inson kapitalining sarflanishi natijasida mehnat xizmati ularni takror ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan, qiymat bilan ifodalanishi mumkin bo'lgan xarajatlarni o'z ichiga oladi.

Inson kapitali xizmati inson kapitalini takomillashtirish bosqichlari o'rtasidagi bog'liqlikni anglatadi. Barcha bosqichlar o'zaro bog'liq bo'lib, bir-birini to'ldiradi va birgalikda amalga oshiriladi. Inson kapitalini takror ishlab chiqarish jarayonida doimiy o'zgaruvchan bosqichlarda zarur bilim, ko'nikma va tajribalarni egallash ta'minlanadi. Inson kapitalining shakllanishi, mehnat faoliyati boshlanishidan oldin ham sodir bo'ladi. Bu bosqichda oiladagi tarbiya, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bilim, inson tanasining barcha tizimlarini sog'lomlashtirish, boshlang'ich ta'lim hamda umumiy va kasbiy mehnat faoliyatiga tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etadi. Salomatlikni saqlash va yaxshilash ushbu bosqichning muhim tarkibiy qismidir.

Taqsimot bosqichi ayirboshlash jarayoni bilan birga ko'rib chiqiladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida taqsimot mustaqil bosqich sifatida ajratilmaydi, balki ayirboshlash jarayonida amalga oshiriladi. Taqsimot va ayirboshlash inson kapitalining shakllanishi va undan foydalanish o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'indir. Tashqi mehnat bozorida ishchilarni sanoat, sohalar, korxonalar, tashkilotlar va muassasalar bo'yicha birlamchi taqsimlash jarayoni ayirboshlash jarayoni bilan bog'liq. Inson kapitalini taqsimlash ish beruvchining talablari va tashqi mehnat bozorida xodim taklifiga muvofiq amalga oshiriladi. Ayirboshlash tashqi mehnat bozori faoliyatini ta'minlaydi. Shuningdek, ishchilarning tarmoqlar va korxonalar o'rtasida harakati hamda ish haqini tayinlash tashqi mehnat bozori kon'yunkturasiga bog'liqdir.

Inson kapitalidan foydalanish – bu mehnat jarayonida ma'lum bilim va ko'nikmalar zaxirasini sarflashni anglatadi. Inson kapitalidan foydalanish jarayoni – bu mehnatning o'zi hisoblanadi. Ish jarayonida inson o'z qobiliyatlarini sarflaydi va bir vaqtning o'zida tajribasini jamg'arish orqali ularni rivojlantiradi va kasbiy malakasini oshiradi. Natijada, inson yanada murakkab vazifalarni bajarishga qodir bo'ladi, uning mehnat unumdorligi ortib boradi. Shu tariqa, mehnat jarayonida inson kapitalidan foydalanish tufayli insonning individual qobiliyatlari rivojlantiriladi, bilim, ko'nikma va malakalar tiklanadi, jamg'ariladi va takomillashtiriladi. Shu bilan birga, inson kapitalining takomillashtirilishi ta'minlanadi.

Inson o'z qobiliyatlarini takomillashtirishga qiziqishi shaxsni ta'lim va sog'liqni saqlashga qo'shimcha sarmoya kiritishga undaydi, bu esa inson kapitali darajasini oshiradi. Ushbu bosqichda inson kapitali uchun asosiy vazifa investitsiyalar orqali takomillashtirish funksiyasini amalga oshirishdir. Inson kapitalini takomillashtirish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Inson kapitalini takomillashtirish jarayoni sxemasi[11].

1-rasmdan ko'rinadiki, inson kapitalini takomillashtirish – bu inson mehnat qobiliyatining doimiy harakatini, ya'ni uni shakllantirish, taqsimlash, ayirboshlash va mehnat jarayonida foydalanishni ifodalaydi. Inson kapitalining sarflanishi, shuningdek, uni jamg'arish va takomillashtirish uchun ma'lum xarajatlarni talab qiladi. Inson kapitalini tiklash va uni takomillashtirish uchun investitsiyalar zarur.

Sog'liqni saqlashga investitsiyalar inson kapitali tashuvchisining jismoniy rivojlanishi uchun sharoit yaratishga mo'ljallangan. G. Bekker inson kapitaliga sarmoya kiritishning muhim natijasi «insonning jismoniy va emotsional holatini yaxshilash» deb ta'kidlagan [12]. Har bir insonning sog'lig'i tabiatan farqli bo'lgani sababli, sog'liq inson kapitalining elementi emas, balki omilidir. Biroq insonning sog'lig'ini tiklash va yaxshilash uchun qilingan investitsiyalar inson kapitaliga sarmoya sifatida qabul qilinadi.

Ta'limga investitsiyalar kelajakda mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan va qo'shimcha ravishda shaxs bilan bog'liq bo'lgan bir martalik xarajatlardir. Kapitalning boshqa shakllariga kiritilgan investitsiyalar bilan solishtirganda, ta'limga kiritilgan investitsiyalar inson va jamiyat nuqtai nazaridan eng samarali hisoblanadi, chunki ular yuqori iqtisodiy va ijtimoiy foyda beradi.

Inson kapitali – bu investitsiyalar hisobiga shakllangan va takomillashgan individning ishlab chiqarish qobiliyati, shaxsiy xususiyatlari va motivatsiyalarini o'z ichiga olgan iqtisodiy kategoriyadir. U mehnat unumdorligining o'sishiga hissa qo'shadi, egasining daromadini (ish haqi) va milliy daromadni oshiradi.

Endogen o'sish nazariyasida (amerikalik iqtisodchilar P. Romer, R. Lukas va boshqalar) uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning yagona sababi texnologik taraqqiyot emas, balki inson kapitalining sifati va uni takomillashtiruvchi omillar ekanligi ilmiy asoslangan [13]. P. Romerning fikricha, «bugungi iste'mol bilan ertaga qilinadigan iste'molni kengaytirish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan bilimlar o'rtasida ayirboshlash mavjud». Romer nazariyasiga ko'ra, iqtisodiy o'sishning sur'ati inson kapitali miqdoriga bevosita bog'liqdir. R. Lukasning fikriga ko'ra, inson kapitalining jamg'arilishi muayyan resurslarni talab qiladigan hamda muqobil chiqimlarni hisobga oladigan jarayondir [14].

Professor Q.X. Abdurahmonov ta'kidlaganidek, «Inson kapitali ahamiyati tabiiy resurslar, moddiy boylik va vositalarga nisbatan yuqoriroqdir» [15]. Shu sababli, inson kapitali iqtisodiy o'sish va samaradorlikning asosiy omili hisoblanadi. Inson kapitalining tushunchasi jahon axborot hamjamiyati va «bilimlar iqtisodiyoti» rivojlanishi bilan muntazam kengayib bormoqda. Hozirgi davrda inson kapitali intellektual va boshqaruv mehnatini, yashash muhitini, jamiyat va oilani rivojlantirishni qamrab olgan intensiv ishlab chiqarish omilidir.

Inson kapitali nazariyasiga ko'ra, inson kapitalini jamg'arish turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Ularning eng asosiylari ta'lim olish va kasbiy tayyorgarlik orqali shakllanadi. «Insonning qiymati» uning hayot davomida ortib boradi va bu qiymat mehnat unumdorligini oshirish, shaxsiy daromadlarni ko'paytirish va yanada yuqori qobiliyatlarni rivojlantirish uchun sarmoya kiritishga rag'batlantiradi.

Ta'limga investitsiyalarni shartli ravishda rasmiy va norasmiylarga bo'lish mumkin. Ta'limga rasmiy investitsiyalar professional tayyorgarlik va qayta tayyorgarlik jarayonlari orqali amalga oshirilsa, norasmiy investitsiyalar ilmiy va badiiy adabiyotlarni o'qish, jismoniy tarbiya va sport, turli tugaraklarda ishtirok etish orqali shaxsiy tarbiya va rivojlanishga qaratilgan. Investitsiyalash darajalari oila, kompaniya va davlat miqyosida amalga oshiriladi.

Inson kapitalining sifat belgisi – bu inson kapitali sifatini tashkil etuvchi alohida elementlarga birlashtirilgan o'ziga xos xususiyatlar to'plamidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inson kapitali va ishchi kuchi o'rtasida umumiylik va farq mavjud. Ular bir-biriga o'xshashligi shundaki, ikkalasi ham o'z tashuvchisidan ajralmasdir. Bu ishlab chiqaruvchi shaxs mohiyatining birligini anglatadi va insonning ishlash qobiliyatiga egaligi kabi umumiy substansional asosga egadir. Shu bilan birga, inson kapitali investitsiyalar hisobiga shakllangan va takomillashgan individning yalpi ishlab chiqarish qobiliyatlari, shaxsiy xususiyatlari va motivatsiyalari yig'indisini tavsiflovchi iqtisodiy kategoriyadir. U iqtisodiy faoliyatda foydalanilganda, mehnat unumdorligining o'sishiga hissa qo'shadi, shu orqali uning egasining daromadini (ish haqini) va milliy daromad o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim sohasida globallashuv jarayonlari ikki asosiy tendensiyada namoyon bo'lmoqda. Bir tomondan, ta'limning globallashuv jarayoni milliy oliy ta'lim tizimlarining o'zaro hamkorligi va bir-biriga integratsiyalashuvi bilan tavsiflanadi. Boshqa tomondan, global ta'lim tizimining shakllanish jarayoni rivojlanib bormoqda, bu ta'limning yangi standartlari va universal qoidalarini joriy etishni o'z ichiga oladi.

Bizning fikrimizcha, inson kapitali individning hayot faoliyati davomida olingan va jamg'arilgan yalpi bilim, kasbiy malaka va qobiliyatlar yig'indisi bo'lib, u iqtisodiy o'sishga hamda insonlar farovonligini oshirishga hissa qo'shadigan muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисига Мурожаатномаси. Т.// Халқ сўзи, 2022 йил 21 декабрь.
2. Fisher I. Senses of Capital / I. Fisher // Econ. J., VII (June, 1897). – P. 201-202; Fisher I. The Nature of Capital and Income / I. Fisher. – London: Macmillan & Co., 1927. – P. 51-52.
3. Корогодин И.Т. Социально-трудовая система: вопросы методологии и теории / И.Т. Корогодин: монография. – М.: ПАЛЕОТИП, 2005. – С. 122.
4. Schultz T.W. Investments in Human Capital: The Role of Education and of Research / T.W. Schultz. – New York: Macmillan & Co., Free Press, 1971. – P. 26-28.
5. Абдурахмонова Г.Қ., Бозорова С.А. Инсон капитали иқтисодиёти. – Т.: Инновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи, 2022. – Б. 29.
6. Акромова Ш.Г. Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиш шароитида инсон капиталининг ривожланиши: Монография. – Т.: «Иқтисодиёт ва молия», 2004. – Б. 156.
7. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х. Инсон капитали ривожланишининг тенденциялари ва табақалашининг минтақавий жиҳатлари. Журнал «Иқтисод ва молия». 2023 йил. №5. – Б. 3-9.
8. Солодуха П.В. Институциональные основы воспроизводства человеческого капитала. Монография / П.В. Солодуха. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2004. – С. 36.
9. Рошин С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда: учеб. пособие / С.Ю. Рошин, Т.О. Разумова. – М.: ИНФРА, 2001. – С. 125.
10. Бабаджанова М.Р. Инсон капиталини такрор ишлаб чиқаришда таълим хизматлари бозорининг аҳамияти. (Монография). – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-батбаа уйи», 2023. – Б. 14.
11. Муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган.
12. Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги). Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал / Г. Беккер // США: экономика, политика, идеология. – 1993. – №11. – С. 109.
13. Romer P. Endogenous Technological Change / P. Romer // Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, 1990. – P. 71-102.
14. Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту / Пер. с англ. Д. Шестакова. – М.: Издательство Института Гайдара, 2013. – С. 288.
15. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. – Т.: Меҳнат, 2009. – Б. 182.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

